

MIGRATSIYA SHAROITIDA BOLA HUQUQLARINI TARTIBGA SOLUVCHI XALQARO STANDARTLAR VA MEXANIZMLARNING XUSUSIYATLARI

Karimova Sadoqat Gulboevna

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663199>

Migratsiyadagi shaxslarni xalqaro darajada huquqiy himoya qilish migrantlarning zaif toifalaridan biri – bolalarga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Dissertatsiyaning ushbu paragrafi migratsiya sharoitidagi bolalarni xalqaro himoya qilishdagi yangi tendensiyalari, ularni himoya qilishda BMT organlarining roli, xalqaro huquqning amaldagi norma va tamoyillari tahliliga bag'ishlangan.

Dunyoda so'nggi asrlarda, ayniqsa, bola huquqlariga doir muammolar, xususan, ularning majburiy mehnatga jalb qilishini va oiladagi zo'ravonliklardan himoya qilish uchun jamoatchilik e'tiboriga molik bo'lgan shart-sharoitlar yaratildi, deb hisoblaymiz. Jumladan, XX asrning birinchi yarmidan, ikkinchi jahon urushi tugagunga qadar bolalarni himoya qilishni xalqaro huquqiy tartibga solish sohasida davlatlar o'rtasidagi hamkorlik quyidagi uch yo'nalishda amalga oshirildi:

birinchidan, qullikka qarshi kurash;

ikkinchidan, ayollar va bolalar savdosiga qarshi kurash;

uchinchidan, bolalar va o'smirlar mehnatini xalqaro huquqiy tartibga solish¹.

1919-yilda Millatlar Ligasi doirasida Bolalar farovonligi qo'mitasi tashkil etildi. Qo'mita faoliyati bolalar mehnati, boshpanasizlik, bolalar savdosi va voyaga yetmaganlarning fohishabozligi bilan cheklandi. Qo'mitaga o'z vakolatlari doirasida profilaktika choralarini ishlab chiqish vakolati berildi. Mazkur Qo'mita o'z vakolati doirasida, turli sohalarga taalluqli bo'lgan xalqaro-huquqiy hujjatlar qabul qilindi, jumladan, bolalarning huquqiy maqomi, 1921-yildagi Ayollar va bolalar savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi Konvensiya, 1926-yildagi Qullik to'g'risidagi Konvensiya va boshqalar. Bolalar farovonligi qo'mitasining maqomini xalqaro huquqiy tartibga solish masalalarini hal etishga qo'shgan katta hissasiga qaramay, ma'lum hududlarda bolalarning zaif holati tufayli bolalar masalasi huquq ob'ekti sifatida ko'rishda davom etdilar.

¹ Алисиевич Е.С. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве. – М.: РУДН, 2012. – С. 27.

1920-yilda britaniyalik pedagog va inson huquqlari himoyachisi Eglantayn Djebb “Xalqaro bolalarni qutqarish ittifoqi” (Save the Children International Union)ga asos soldi. Ittifoqning vazifasi bola huquqlarini himoya qilish uchun ijtimoiy standartlarni ishlab chiqishdan iborat bo‘lgan². Ittifoqning faol harakati natijasida 1924-yilda Jenevada Millatlar Ligasining Beshinchi Assambleyasi tomonidan Bola huquqlari Deklaratsiyasi ma’qullandi va qabul qilindi³. Deklaratsiyaning muqaddimasida “Dunyoning barcha mamlakatlaridagi erkaklar va ayollarning burchi bolalarga insoniyat ega bo‘lgan eng yaxshi narsalarni berishdir”, deb alohida ta’kidlandi. Deklaratsiya 5 tamoyildan iborat bo‘lgan:

birinchi tamoyil, har bir bolaning normal rivojlanishi uchun u jismoniy va ma’naviy jihatdan zarur bo‘lgan vositalar bilan ta’minlanishi lozim;

ikkinchi tamoyil, och qolgan bola ovqatlantirilishi, kasal bolaga yordam berilishi, adashgan bola to‘g‘ri yo‘lga boshlanishi, shuningdek, uysiz bola boshpana olishi va yetim bola murakkab paytlarda yordam olishi lozim;

uchinchi tamoyil, murakkab holatlarda birinchi navbatda bolalarga yordam ko‘rsatilishi lozim;

to‘rtinchi tamoyil, har bir bola mehr-muhabbat muhitida ulg‘ayishi va har qanday ekspluatatsiyadan himoyalangan bo‘lishi lozim;

beshinchi tamoyil, har bir bola o‘zining eng yaxshi xislatlari boshqa odamlar manfaatiga xizmat qilish ongida tarbiyalanishi lozim⁴.

Bizning fikrimizcha, 1924-yildagi Bola huquqlari deklaratsiyasi bolaning huquqiy holatining asosiy qoidalarini e’lon qilgan birinchi xalqaro huquqiy hujjat bo‘ldi. Ushbu xalqaro huquqiy hujjatning qabul qilinishi bola huquqlari xalqaro himoya ob’ekti sifatida e’tirof etilganini anglatdi⁵. Hujjat kamsitishning asoslaridan biri sifatida fuqarolikni ko‘rsatib, kamsitmaslik tamoyilini e’tiborsiz qoldirmadi. Binobarin, bolalarni fuqaroligi bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi, bu asosan progressiv xarakterga ega, chunki bolani shaxs sifatida, ota-onasidan ajratilgan fuqaro sifatida tushunish keyinchalik paydo bo‘lgan. Deklaratsiyaning muqaddimasida birinchi marta bolalarga g‘amxo‘rlik qilish va

² Калинкина М.Ю. Международные документы в интересах детей и молодежи особенности правовой защиты // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. №3. – С. 16-19;

³ Geneva Declaration of the Rights of the Child. 26 September 1924. League of Nations. Электрон манбаа: <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm> (мурожаат вақти: 15.02.2024).

⁴ Geneva Declaration of the Rights of the Child. 26 September 1924. League of Nations. Электрон манбаа: <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm> (мурожаат вақти: 15.01.2024).

⁵ Ильинская О.И. Защита прав человека в деятельности Лиги Наций // Журнал российского права. – 2017. – №11. – С. 107.

himoya qilish majburiyati nafaqat oila, balki jamiyat, davlat va butun insoniyatning vazifasi ekanligi e'lon qilindi⁶.

Deklaratsiya ochlik, kasalliklar, ota-onalar yoki qonuniy vakillarning yo'qligi, ekspluatatsiyaning barcha shakllari, shuningdek, bolaga og'ir sinovli damlarda yordam berish zarurligi kabi xavfsizlik holatlarini ajratadi.

1926-yil 12-maydagi Millatlar Ligasining rus va arman qochoqlariga shaxsiy guvohnomalar berish to'g'risidagi kelishuvi nafaqat "qochoq" ta'rifiga guruhiy yondashuvni, balki migratsiyadagi barcha toifadagi bola haqida eslatib o'tilgani bilan ham e'tiborga molikdir. Kelishuvning 4-bandida 15 yoshgacha bo'lgan bolalar ota-onalarning shaxsiy guvohnomalariga kiritilishi mustahkamlangan bo'lib, unda bolalarga tegishli boshqa qoidalar nazarda tutilmagan⁷. Demak, tahlillarimizga ko'ra, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

birinchidan, qoida "bolalar" tushunchasini belgilamaydi;

ikkinchidan, o'n besh yoshga to'lgandan so'ng, bola huquq layoqatiga ega bo'ladi (to'liq yoki qisman, ya'ni qabul qiluvchi davlatning fuqarolik qonunchiligi qoidalariga bog'liq) va alohida huquqiy maqomga ega bo'ladi⁸;

uchinchidan, bu qoida faqat shaxslarning hamrohligidagi bolalarga taalluqli bo'lib, hamrohsiz va alohida ajratilgan migrant bolalarning maqomi qonunchilik doirasidan tashqarida;

to'rtinchidan, o'n besh yoshgacha bo'lgan migrant bolalar mustaqil huquq sub'ekti hisoblanmagan bo'lib, balki ota-onalarning huquqiy maqomiga birgalikda egalik qiladilar.

Shunday qilib, o'n besh yoshga to'lmagan shaxslar ota-onasidan ajralgan holda, huquqiy tartibga solishdan chiqib, fuqaroligi yo'q ahvolga tushib qolgan, natijada odam savdogarlarining "oson o'ljasi"ga aylanib, fohishalik yoki qul mehnatiga jalb qilingan.

1933-yildagi Qochoqlarning xalqaro maqomi to'g'risidagi Konvensiya nochor vaziyatlarda bo'lgan bolalar toifasini e'tiborsiz qoldirmadi. Konvensiyada hozirda unga a'zo bo'lgan davlat hududida istiqomat qiluvchi ishsizlar, jismoniy yoki ruhiy kasalliklarga chalinganlar, mustaqil ravishda tirikchilik qila olmaydigan keksalar yoki nogironlar, bolalar ularning oila a'zolari yoki uchinchi

⁶ Старовойтов О.М. Становление и развитие международной защиты прав ребенка // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 1998. – № 5. – С. 54.

⁷ Документы Лиги Наций, касающиеся беженцев // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 1. – С. 37.

⁸ Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – С. 86–87.

shaxslar, homilador ayollar, tugʻish davridagi yoki emizikli onalar kabi zaif guruhlarga tegishli boʻlgan shaxslarga alohida maqom berilgan⁹.

Konvensiya qamrab olgan bolalarga kelsak, bizning fikrimizcha, avvalgi hujjatdan farqli oʻlaroq, Konvensiyada oʻz oilalari yoki uchinchi shaxslar tomonidan yetarlicha gʻamxoʻrlik koʻrsatilmayotgan bolalar hisobga olinadi, shuning uchun ota-onalari hamrohligidagi migrant bolalar ham ushbu toifaga kiradi.

Bundan tashqari, fuqarolarning ijtimoiy himoyaga muhtoj va zaif toifalarining ehtiyojlarini qondiradi, shuningdek ularga, ayniqsa migrant bolalarga nisbatan alohida yordam koʻrsatiladi¹⁰.

Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan bolalar yanada nochor vaziyatga tushib qolishdi va yetimlar soni keskin koʻpaydi. Birgina sobiq SSSRda 1945-yilda 678 ming yetim bolalar boʻlgan. Ikkinchi jahon urushi davrida konsentratsion lagerlarga, aholi punktlariga majburiy koʻchirishlar doirasida koʻplab bolalar, jumladan, kuzatuvsiz va yetim bolalar mamlakatlaridan tashqariga chiqib ketishgan¹¹. Shu sababli, 1945-yilda BMTning tashkil etilishi bilan yangi xalqaro dunyo tartibi bolani alohida himoya qilish va yordam berish uchun universal xalqaro huquqiy bazani yaratdi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining muqaddimasida insonning asosiy huquqlariga, shaxs qadr-qimmati va insoniy qadriyatlarga ishonchini yana bir bor tasdiqlash, shuningdek koʻproq erkinlik sharoitida ijtimoiy taraqqiyot va turmush sharoitini yaxshilashga koʻmaklashish masalasi ifodalangan¹².

1946-yildagi Xalqaro qochoqlar tashkiloti Ustavida *qochoqlar* atamasi oʻz mamlakatidan tashqarida joylashgan koʻcha bolalarini ham oʻz ichiga olishi, bunga urush yetimlari taalluqli ekanligi belgilandi¹³. Bunday bolalarga har qanday yordamni, shu jumladan fuqaroligini aniqlash mumkin boʻlganlarni vataniga qaytarishda yordam berish lozimligi qayd etildi.

Bizning fikrimizcha, 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida bola huquqlariga doir quyidagi normalar alohida eʼtiborga loyiqdir:

⁹ Документы Лиги Наций, касающиеся беженцев // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 1. – С. 40–44.

¹⁰ Сарашевский Ю.Л. Роль Лиги Наций в формировании права беженцев // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 1. – С. 33–36.

¹¹ Нацистские концлагеря в годы Второй мировой войны. Справка // РИА Новости. 27 апреля 2010 г. Электрон манбаа: <https://ria.ru/spravka/20100427/227000409.html> (мурожаат вакти: 04.03.2024).

¹² Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ustavi. 1945-yil 26-iyunda imzolangan. 1945-yil 24-oktabrda kuchga kirgan. Elektron manbaa: <http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html>. (мурожаат вакти: 20.12.2023).

¹³ Qochoqlar va koʻchirilgan shaxslar: BMT Bosh Assambleyasining 1946 yil 15 dekabrda 62 (I) rezolyusiyasi Doc. UN A/RES 62(I). Illova, 1-qism, A.P. 4-boʻlim.

birinchidan, har bir inson qaerda bo'lishidan qat'i nazar, o'zining huquq sub'ekti sifatida tan olinishiga haqli (6-modda);

ikkinchidan, barcha odamlar qonun oldida tengdir va hech bir tafovutsiz qonun bilan teng himoya qilinish huquqiga egadir. Barcha odamlar ushbu Deklaratsiyaga zid bo'lgan har qanday kamsitishdan va shunday kamsitishga undaydigan har qanday gij-gijlashdan teng himoya qilinish huquqiga egadir (7-modda);

uchinchidan, har bir inson har qanday mamlakatdan, xususan o'z mamlakatidan chiqib ketish va o'z mamlakatiga qaytib kelish huquqiga ega (13-moddaning 2-bandi);

to'rtinchidan, har bir inson ta'qib tufayli boshqa mamlakatlardan boshpana izlash va o'sha boshpanadan foydalanish huquqiga ega (14-moddaning 1-bandi);

beshinchidan, onalik va bolalik alohida g'amxo'rlik va yordam huquqini beradi. Barcha bolalar, nikohda yoki nikohsiz tug'ilishidan qat'i nazar, bir xil ijtimoiy himoyadan foydalanishi kerak (25-moddaning 2-bandi)¹⁴.

Albatta, milliy qonunchilik qoidalariga muvofiq to'la muomala layoqatli yoshga yetmaganligi sababli, bolalar ba'zi huquqlardan, masalan, kattalar hamrohligisiz sayohat qilish huquqidan foydalanmasliklari lozim. Zero, bu fuqarolarning huquqlarini kamsitadi, degan ma'noni bildirmaydi. Shunday ekan, oila, jamiyat va butun davlat bolani himoya qilish va uning inson huquqlaridan foydalanishiga yordam berishga majburdir, deb hisoblaymiz.

Bu borada 1966-yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt Umumjahon deklaratsiyasi qoidalarini, jumladan irqi, rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati, tug'ilishi kabi kamsitishlarni taqiqlashni tasdiqladi. Xususan, unga ko'ra, ushbu Paktda ishtirok etuvchi har bir davlat o'z hududida turgan va o'z yurisdiksiyasi ostida bo'lgan barcha shaxslarning ushbu Paktda e'tirof etilgan huquqlarini hech bir ayirmachiliksiz, jumladan, irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodidan, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy ahvoli, tug'ilishi yoki o'zga holatidan qat'i nazar hurmat qilish va ta'minlash majburiyatini oladi (2-moddaning 1-bandi). Shuningdek har bir bola irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy ahvoli yoki tug'ilishi (nasli-nasabi)dan qat'i nazar hech bir kamsitishsiz go'dakligi sababli oila, jamiyat va davlat

¹⁴ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi / Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 217 A. (III) bilan 1948-yil, 10-dekabrda qabul va e'lon qilingan. Elektron manbaa: <https://constitution.uz/pages/humanrights> (murojaat vaqti: 27.12.2023).

tomonidan muhofaza choralari ko'rilishi huquqiga ega (24-moddaning 1-bandi)¹⁵.

Shu bilan birga 1966-yildagi Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga muvofiq, barcha bolalar va o'smirlarga hech bir kamsitishsiz, oilaviy kelib chiqishi yoki boshqa belgilaridan qat'i nazar alohida himoya choralari va yordam ko'rsatilishi shart. Bolalar va o'smirlar iqtisodiy va ijtimoiy ekspluatatsiyadan himoyalangan bo'lishi kerak. Ularning mehnatini axloqi va salomatligi uchun zararli bo'lgan yoki hayot uchun xavfli sohalarda yoki ularning normal o'sishi uchun zarar keltirishi mumkin bo'lgan sohalarda qo'llash qonun bilan jazolanishi kerak. Bundan tashqari, davlat shunday yosh chegarasini belgilab qo'yishi kerakki, shu chegaradan quyi yoshdagi bolalar mehnatidan foydalanish taqiqlanishi va qonun bilan jazolanishi lozim (10-moddaning 3-bandi)¹⁶.

Shunday qilib, inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro huquqiy hujjatlardagi qoidalar bolalarning urushdan keyingi xalqaro huquqiy maqomiga asos soldi. Ular davlatlar zimmasiga bolalarni, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlash majburiyatini yukladilar. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qoidalarining odatiy huquqiy maqomi va ta'sirini xalqaro hamjamiyatning barcha davlatlariga kengaytirdi¹⁷.

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, urush davrida fuqarolarni himoya qilish to'g'risidagi 1949-yildagi Jeneva konvensiyasi va unga qo'shimcha protokollar migratsiyadagi bolalarni himoya qilishda alohida rol o'ynaydi. Shunday qilib mojaroda ishtirok etayotgan davlatlar va neytral davlatlar bolalarni ko'pincha qochoqlar oqimiga olib keladigan harbiy harakatlar oqibatlaridan maxsus himoya bilan ta'minlash majburiyatini yukladi¹⁸. Urush davrida fuqarolarni himoya qilish to'g'risidagi konvensiyada mojaro ishtirokchilari urush natijasida yetim qolgan yoki oilasidan ajralgan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashlari, har

¹⁵ Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakt, 1966 yil 16 dekabr, Nyu-York // O'zbekiston Respublikasi mazkur Xalqaro paktga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 31 avgustdagi 127-I-sonli "1966 yil 16 dekabrda fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish haqida"gi qaroriga asosan qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun 1995 yil 28 dekabrda kuchga kirgan. Elektron manbaa: <https://lex.uz/docs/2640479> (murojaat vaqti: 27.01.2024).

¹⁶ Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakt, 1966 yil 16 dekabr, Nyu-York // O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 31 avgustdagi 126-I-sonli "1966 yil 16 dekabrda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish haqida"gi qaroriga asosan qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun 1995 yil 28 dekabrda kuchga kirgan. Elektron manbaa: <https://lex.uz/docs/2686000> (murojaat vaqti: 27.01.2024).

¹⁷ Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 32

¹⁸ Ястребова А.Ю. Международно-правовые аспекты общей и специальной защиты детей в условиях вооруженных конфликтов // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2010. 4(80). – С. 79-83.

qanday sharoitda ham ularning diniy va ta'lim bilan bog'liq vazifalarini bajarishiga ko'maklashish uchun zarur choralarni ko'rishlari belgilandi¹⁹.

Bundan tashqari, 1951 yildagi Qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiya va 1967 yildagi qochoqlar maqomlariga taalluqli protokol qochoq ta'rifini belgilab, unga ko'ra, qochoqning shaxsiy maqomi bilan bog'liq avvaldan mavjud bo'lgan huquqiga va, xususan, nikohdan kelib chiqadigan huquqiga, zarur holatlarda, tegishli huquq ushbu davlat qonunlarida tan olingan huquqlardan biri bo'lishi sharti bilan, ushbu davlatning qonunlarida belgilab qo'yilgan rasmiyatchiliklar agar ushbu shaxs qochoq bo'lmaganida, Ahdlashayotgan davlatlar tomonidan bajarilishi bo'yicha amal qiladi (12-moddaning 2-bandi)²⁰. Biroq "shaxsiy maqom" tushunchasi Konvensiyada belgilanmagan.

Tayyorgarlik ishlari (travaux préparatoires) doirasida Konvensiya matnining kelishuviga ko'ra, bolalarning huquqiy maqomi masalasi bir necha marotaba muhokama qilingan. Shu bilan birga, hamrohlik qilayotgan qochoq bolalarga maqom berish masalasi oila birligini ta'minlash tamoyiliga muvofiq hal qilinishi kerak. Agar oila boshlig'i qochoq maqomini olgan bo'lsa, u holda uning qaramog'idagi oila a'zolari (shu jumladan bolalar) oila birligi tamoyiliga muvofiq qochoq maqomini oladilar²¹.

Shu bilan birga, ajratilgan va hamrohsiz bolalar qochoq maqomini olish uchun individual ariza berish huquqiga ega, bu holda bunday bolalar 1951 yilgi Konvensiya yondashuviga bo'ysunadi. Alohida arizalarni ko'rib chiqish tartibi hamrohsiz qochoq bolalar haqidagi maxsus yo'riqnomada aniq belgilab qo'yilgan.

BMT Bosh assambleyasining rezolyusiyasi bilan 1959 yilda Bola huquqlari to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilinib, unda bola o'zining jismoniy va ruhiy yetukligi tufayli alohida himoya va g'amxo'rlikka, shu jumladan tug'ilishdan oldin ham, tug'ilgandan keyin ham tegishli huquqiy himoyaga muhtoj, deyilgan norma mustahkamlandi. Deklaratsiya 10 ta tamoyilni o'z ichiga oladi, ulardan 5 tasi 1924 yilgi Jeneva deklaratsiyasidan olinganligi mazkur hujjatlarning mantiqiy davomiyligini tasdiqlaydi.

¹⁹ Уруш вақтида фуқароларни ҳимоя қилиш бўйича Женева конвенцияси. Халқаро Қизил Хоч Қўмитаси (ХҚХК). 1949 йил 12 август. UNTS 287. Электрон манбаа: <http://www.refworld.org.ru/docid/52f0b9654>. (мурожаат вақти: 03.01.2024).

²⁰ Qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiya Qochoqlar maqomlariga taalluqli protokol // Elektron manbaa: <https://www.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/75/2021/11/UNHCR-Refugee-conventions-2021-A5-v2-screen.pdf> (мурожаат вақти: 03.02.2024).

²¹ Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве. – М.: ЮНИТИ, 1997. – С. 419.

Bizning fikrimizcha, ulardan quyidagi yangi tamoyillarni sanab o'tish maqsadga muvofiq bo'lardi:

birinchi tamoyil, bolalarning irqi, rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa qarashlari, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulki, tug'ilishi yoki bolaga yoki uning oilasiga tegishli boshqa maqomiga ko'ra kamsitmaslik;

ikkinchi tamoyil, erkinlik sharoitida bolaning jismoniy, aqliy, axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishi uchun alohida himoya va imkoniyatlar hamda qulay shart-sharoitlar bilan ta'minlash;

uchinchi tamoyil, ijtimoiy xavfsizlik huquqi;

to'rtinchi tamoyil, jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy nuqsonlari bo'lgan bolalarga maxsus davolash, ta'lim va g'amxo'rlik qilish huquqi;

beshinchi tamoyil, ta'lim olish huquqi;

oltinchi tamoyil, e'tiborsizlik va shafqatsizlikning barcha shakllarini taqiqlash;

yettinchi tamoyil, o'zaro tushunish, bag'rikenglik, xalqlar do'stligi, tinchlik va umuminsoniy birodarlik ruhida tarbiyalanish huquqi.

Deklaratsiyada birinchi marta bolaning eng yaxshi manfaatlari tamoyili qayd etilgan. Migratsiyadagi bolalarni himoya qilish nuqtai nazaridan Deklaratsiya kamsitmaslik tamoyili bilan ajralib turadi, bu esa kamsitmaslik uchun asoslarning to'liq ro'yxatini taqdim etadi. O'z navbatida bu Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning²² qoidalariga ham to'liq mos keladi.

Ijtimoiy nochor bolalarga maxsus muomala, ta'lim va g'amxo'rlik qilish masalasi ijtimoiy zaif, ayniqsa, migratsiyadagi bolalarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Migratsiya holatining oqibatlarini bolalarni odam savdogarlari, bolalar qul mehnatidan foydalanish va hokazolar uchun oson o'ljaga aylantirganda, barcha ko'rinishdagi qarovsizlik, shafqatsizlik va ekspluatatsiyaning oldini olish tamoyili alohida qayd etilishi lozim, deb hisoblaymiz.

XX asrning 70-yillariga kelib, bola huquqlari bo'yicha amaldagi xalqaro huquq normalari endilikda zamon talablariga javob bermadi va bolalar uchun inson huquqlari to'g'risidagi qonunlar bolalarning maxsus ehtiyojlarini qondirish uchun aniq yo'naltirganlikni talab qildi. Bundan tashqari, 1959 yilda Bola huquqlari deklaratsiyasi imzolanganidan beri bola huquqlari konsepsiyasi va ularni himoya qilish usullari bo'yicha yangi yondashuvlar ishlab chiqildi,

²² Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakt, 1966-yil 16-dekabr, Nyu-York // O'zbekiston Respublikasi mazkur Xalqaro paktga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 31-avgustdagi 127-I-sonli "1966-yil 16-dekabrda fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish haqida"gi qaroriga asosan qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun 1995-yil 28-dekabrda kuchga kirgan. Elektron manbaa: <https://lex.uz/docs/2640479> (murojaat vaqti: 27.01.2024).

masalan, bolalarning qurolli mojarolarda, migratsiya jarayonida ishtirok etishi va boshqalar. Bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha normalar ishlab chiqishda oldingi tajriba va yangi g'oyalarni o'z ichiga olgan yagona xalqaro hujjatga ehtiyoj tug'ildi. Va nihoyat, shu tariqa 1989 yilda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya qabul qilindi²³.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bolalarning fuqarolik, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va boshqa huquqlariga, shu jumladan ota-onalarning bolaga nisbatan huquqlariga bag'ishlangan 54 ta moddadan iborat. Hozirgi vaqtda Konvensiyaga 200ga yaqin davlatlar qo'shilgan bo'lsa-da, AQSh ushbu Konvensiyani hozirgi kunga qadar ratifikatsiya qilmagan²⁴.

O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992 yil 9 dekabrda 757-XII-sonli "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilish haqida"gi Qaroriga muvofiq qo'shilgan. Konvensiya O'zbekiston Respublikasi uchun 1994 yil 29 iyuldan kuchga kirgan. Konvensiyaga muvofiq har bir shaxs 18 yoshga to'lgunga qadar bola deb e'tirof etilib, hujjatda quyidagi asosiy 7 toifadagi normalar belgilangan²⁵:

birinchidan, "bola" tushunchasi, bolalar manfaatlarining ustuvorligi va ishtirokchi-davlatlarning Konvensiyada belgilangan huquqlarni kamsitishsiz amalga oshirish choralarini ko'rish majburiyati (1-4-m.);

ikkinchidan, hayotga, ismga, fuqarolikka, ota-onasini bilish huquqiga, ota-onaning g'amxo'rliigi va ajralmasligiga, ota-onalarning bolalarga nisbatan huquqlari va majburiyatlari (5-11-m.);

uchinchidan, bolalarning o'z nuqtai nazarini, o'z fikrini bildirish, fikrlash, vijdon va din erkinligi, uyushish va tinch yig'ilishlarga bo'lgan huquq, bolaning axborotga ega bo'lish va uni tarqatish huquqlari (12-17-m.);

to'rtinchidan, davlat tomonidan bolaning ota-onalariga va qonuniy vakillariga yordam berish, shuningdek bolalarga ularni tarbiyalovchi shaxslar tomonidan qo'pol muomala bo'lish, ularning tahqirlanishidan himoya qilish, oilaviy muhitdan mahrum bo'lgan yoki asrab olingan, aqliy yoki jismoniy jihatdan zaif bolalarni himoya qilish, bolalarning sog'liqni saqlash sohasidagi

²³ Bola huquqlari to'g'risida konvensiya, 1989-yil 20-noyabr. O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992-yil 9-dekabrda 757-XII-sonli "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilish haqida"gi Qaroriga muvofiq qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun 1994-yil 29-iyuldan kuchga kirgan. Elektron manbaa: <https://lex.uz/docs/2595913> (murojaat vaqti: 27.02.2024).

²⁴ Predstavitel OON prizvala SSHA i Somali ratifitsirovat Konvensiyu o pravax rebenka. Elektron manbaa: <https://news.un.org/ru/story/2010/10/1171621> (murojaat vaqti: 27.02.2024).

²⁵ Bola huquqlari to'g'risida konvensiya, 1989-yil 20-noyabr. O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992-yil 9-dekabrda 757-XII-sonli "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilish haqida"gi Qaroriga muvofiq qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun 1994-yil 29-iyuldan kuchga kirgan. Elektron manbaa: <https://lex.uz/docs/2595913> (murojaat vaqti: 27.02.2024).

huquqlari, shuningdek, bolalarning ijtimoiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan turmush darajasi to'g'risidagi normalar (18–27-m.);

beshinchidan, bolalarning ta'lim olish, ona tili va madaniyatidan foydalanish, dam olish olish va madaniy sohadagi huquqlari (28–31-m.);

oltinchidan, davlatning bolalarni noqonuniy ekspluatatsiya qilinishdan, giyohvand moddalarni noqonuniy iste'mol qilish, o'g'irlash va bolalar savdosidan himoya qilishga oid majburiyatlari (32–36-m.);

yettinchidan, sodir etilgan jinoyatlar uchun jazodan ozod qilish imkoniyati bo'lmasa o'lim va umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazolari 18 yoshga to'lgunga qadar sodir etilgan jinoyatlarga nisbatan qo'llanilmasligi, bolalarga nisbatan qiynoqqa solish va qadr-qimmatni kamsituvchi jazo taqiqlanishi, jinoiy xatti-harakatlar sodir etishda ayblanayotgan bolaning huquqlari, shuningdek qurolli to'qnashuvlar va urushlar paytida bolalarni himoya qilish normalari (37–41-m.).

Konvensiyaning a'zo davlatlar tomonidan bajarilishi ustidan monitoringni BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi amalga oshiradi²⁶.

Shu o'rinda, agar migratsiya sharoitida ota-onaning bolaga nisbatan suiiste'moligi bo'lsa, bolaning eng yaxshi manfaatlarini aniqlash zarur bo'ladi. Bu huquq 1966 yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda (17, 23-m.) va 1989 yilgi Konvensiyaning o'zida (10, 22-m.) e'lon qilingan oila birligi tamoyiliga asoslanadi.

Konvensiya bolalarni noqonuniy va o'zboshimchalik bilan hibsga olishni taqiqlaydi (37-moddada), bu bolani hibsga olish yoki qamoqqa olish qonuniy bo'lishi oxirgi chora sifatida va eng qisqa muddatda qo'llanilishini talab qiladi. Biroq, 1989 yilgi Konvensiyaning ushbu qoidasi ozodlikdan mahrum qilishning barcha shakllariga nisbatan noqonuniy va o'zboshimchalik bilan hibsga olish, shu jumladan migrantlar va boshpana izlovchilarni hibsga olish taqiqlanishini kafolatlamaydi.

Shu bilan birga 1951 yildagi Qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiyaning 31-moddasining 1-bandida mustahkamlanishicha, Ahdlashayotgan davlatlar 1-moddada ko'zda tutilgan, hayotlariga yoki erkinliklariga xavf tug'dirgan hududdan kelib, o'zlarining hududlariga noqonuniy kirganlari yoki hududlarida noqonuniy turganlari, ruxsatsiz bu davlatlarning hududlariga kirganlari yoki bo'lishlari uchun qochoqlar kechiktirmasdan o'zlari hokimiyat oldiga borishlari va noqonuniy kirganliklari yoki bo'lishlarini qoniqarli tushuntirib berishlari sharti bilan jazo choralari qo'llamaydilar. Bundan tashqari, ahdlashayotgan davlatlar o'z hududlarida

²⁶ Bola huquqlari to'g'risida Konvensiya haqida nimalarni bilamiz? // Elektron manbaa: <https://xs.uz/uzki/post/bola-huquqlari-to'grisida-konvensiya-haqida-nimalarni-bilamiz> (murojaat vaqti: 21.02.2024).

qonuniy yashayotgan qochoqlarni davlat xavfsizligi va jamoat tartibi nuqtai nazaridan boshqa holatlarda chiqarib yubormaydilar (32-moddaning 1-bandi)²⁷.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya jinoyat qonunchiligini buzgan, ayblangan yoki buzgan deb e'tirof etilgan bolalar uchun aybsizlik prezumpsiyasi, qo'yilgan ayblovlar to'g'risida zudlik bilan xabardor bo'lish, o'z himoyasini tayyorlash va amalga oshirishda huquqiy hamda boshqa zarur yordam olish kabi kafolatlarni belgilagan. Bizning fikrimizcha, ushbu kafolatlar, ayniqsa, dunyoning turli mintaqalarida tez-tez uchrab borayotgan muayyan davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tish holatlarida migratsiyadagi bolalarni muntazam ravishda ushlab turish nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Demak, Konvensiya bu kabi migrant bolalarga huquqiy himoyaning milliy rejimini kafolatlaydi, bu esa ushbu hujjatning progressivligini isbotlaydi²⁸.

1990 yil 30 sentyabrda AQShda bo'lib o'tgan Butunjahon bolalar sammitidan so'ng rivojlanishning yangi bosqichga asos solindi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Unda Bolalarning omon qolishi, himoyasi va rivojlanishi to'g'risidagi Butunjahon deklaratsiyasi²⁹ va Butunjahon deklaratsiyasini amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini qabul qilindi³⁰. Deklaratsiyada muammolar qatorida o'z uylarini va oilalarini tashlab ketishga majbur bo'lgan migratsiyadagi bolalarning o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan behisob azob-uqubatlar aniqlangan (4-band). Maqsad bola huquqlarini himoya qilish va ularning hayotini yaxshilash bo'lgan dasturning 10 bandi orasida Deklaratsiya migrant bolalarga yangi hayotda moslashishlari uchun yordam ko'rsatish zarurligini e'lon qildi (20-band). Butunjahon deklaratsiyasini amalga oshirish bo'yicha Harakatlar rejasida migratsiyadagi bolalarning og'ir turmush sharoiti, ularning oilalari va jamiyatlari tomonidan alohida e'tibor, himoya va yordam ko'rsatish zarurligi ta'kidlandi.

1994 yilda Qohirada bo'lib o'tgan Aholi soni va taraqqiyoti bo'yicha xalqaro konferensiyaning ishtirokchilari tomonidan boshqariladigan tamoyillar

²⁷ Qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiya Qochoqlar maqomlariga taalluqli protokol // Elektron manbaa: <https://www.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/75/2021/11/UNHCR-Refugee-conventions-2021-A5-v2-screen.pdf> (murojaat vaqti: 03.02.2024).

²⁸ Маркелова М.Н. Международно-правовая защита прав детей в условиях вынужденной миграции // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «РУДН», 2019. – С. 80.

²⁹ Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 сентября 2000 г. // Дипломатический вестник. – 1992. – №6. – С. 10–13.

³⁰ Bolalar uchun Butunjahon sammitida mamlakatlar rahbarlari tomonidan qabul qilingan Deklaratsiya va Harakat rejasini taqdim etish marosimi: BMT Bosh Assambleyasining 1990 yil 18 oktyabrdagi 45/625 rezolyusiyasi. Doc. BMT A/RES/44/25.

belgilab berildi³¹. 11-tamoyiliga ko'ra, barcha davlatlar va oilalar bolalarga maksimal darajada ustuvorlik berishlari lozim. Bola o'zining farovonligini, munosib turmush darajasi va sog'lig'ini, ta'lim olish huquqini ta'minlaydigan barcha huquqlarga ega. 12-13-tamoyillar migrantlarning huquqlariga bag'ishlangan bo'lib, 1951 yilgi Konvensiyaga muvofiq davlatlarning qochoqlar oldidagi majburiyatlarini eslatib o'tgan.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi yechimlar taklif sifatida keltirilgan:

birinchidan, migratsiya oqimining paydo bo'lishiga olib keladigan odamlar ko'chirilishining asosiy sabablarini bartaraf etish;

ikkinchidan, migrant ayollar va bolalarning ehtiyojlari va jismoniy xavfsizligiga alohida e'tibor qaratgan holda ularni samarali himoya qilish hamda ularga yordam berish;

uchinchidan, migrantlarning sog'lig'ini saqlash, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash³².

2000 yilda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalarni qurolli mojarolarga jalb qilish bo'yicha Fakultativ protokol qabul qilindi, bu esa bolalarning harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etmasligini kafolatlaydi (1-modda). Biroq, bizning fikrimizcha, so'nggi yillarda migratsiyadagi bolalar zaif toifa bo'lganligi sababli Afg'oniston, Livan, Suriya, Sudan, Ukraina kabi ayrim mamlakatlarda bolalarning qurolli mojarolarda ishtirok etish holatlari kuzatilishi achinarlidir.

2006 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tashkil etilgan Xalqaro migratsiya va rivojlanish bo'yicha oliy darajadagi muloqot doirasida davlatlar xalqaro migratsiya muammosi bo'yicha bir qator asosiy tushunchalarni qayta ko'rib chiqdilar. Ayrim zaif guruhlar, xususan, migrant ayollar va bolalarning alohida himoyaga muhtojligi, ksenofobiya, kamsitish, irqchilik va migrantlarning ijtimoiy chetlanishiga qarshi kurashish uchun sa'y-harakatlarni birlashtirish zarur. Bu borada ishtirokchi davlatlar, shuningdek, hukumatlar inson huquqlari bo'yicha asosiy konvensiyalar va boshqa tegishli xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilish va amalga oshirishlari shart, deb hisoblaymiz.

2013 yilda bo'lib o'tgan Xalqaro migratsiya va rivojlanish bo'yicha oliy darajadagi muloqot yakunlari bo'yicha deklaratsiya qabul qilindi³³. Unda

³¹ BMTning Aholi va rivojlanish bo'yicha xalqaro konferensiyasi hisoboti. Qohira, 5-13 sentyabr 1994-yil. A/CONF.171/13/Rev.1. Nyu-York, 1995. 1-111-betlar. A/CONF.171/13/Rev.1. Nyu-York, 1995. B. 1-111. Elektron manbaa: <https://www.unfpa.org/sites/default/> (murojaat vaqti: 03.12.2023).

³² Маркелова М.Н. Международно-правовая защита прав детей в условиях вынужденной миграции // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «РУДН», 2019. – С.81.

migratsiya maqomidan qat'i nazar, barcha migrantlarning inson huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilish va himoya qilishni samarali rag'batlantirish zarurligi yana bir bor kun tartibiga qo'yildi. Jumladan, bolalarning huquq va erkinliklari, shuningdek, migrant bolalarning, ayniqsa, kuzatuvsiz migrant bolalarning zaifligini hisobga olgan holda, ularning inson huquqlarini himoya qilish, ularning salomatligi, ta'limi va psixologik rivojlanishini ta'minlash har bir a'zo davlatning majburiyati ekanligi bildirildi.

2016 yilda xalqaro hamjamiyat migratsiyadagi shaxslarning katta guruhlarini harakati muammosini hal qilish uchun birlashdi va eng muhim yakuniy hujjat – Qochoqlar va migrantlar bo'yicha Nyu-York deklaratsiyasini bir ovozdan ma'qulladi³⁴.

Bugungi kunda insoniyat tarixida kutilmagan darajada nihoyatda ko'p sonli kishilarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi kuzatilayotgani tufayli migratsiya bilan bog'liq masalalar dunyoning aksariyat davlatlari, jumladan, O'zbekiston uchun ham g'oyat dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston birinchilardan bo'lib, BMT Bosh assambleyasining 2018 yil 19 dekabrda 73/195-sonli rezolyusiyasi bilan ma'qullangan Xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global shartnomani qo'llab-quvvatladi. Migratsiya bo'yicha global shartnomaning 53-bandida barcha a'zo-davlatlarga Migratsiya bo'yicha global shartnomani amalga oshirish uchun keng qamrovli vazifalardan iborat bo'lgan milliy dasturlarni imkon qadar tezroq ishlab chiqish va milliy darajada erishilgan yutuqlarni muntazam ravishda har tomonlama baholagan holda, jumladan, amalga oshirishning milliy dasturini ixtiyoriy tayyorlash va foydalanish orqali tahlil qilish tavsiya etilgan. Bizning fikrimizcha, bunday tahliliy hisobotlar barcha tegishli sub'ektlar, shuningdek, parlament a'zolari va mahalliy hokimiyat organlari vakillarining fikrlarini inobatga olgan holda tayyorlanishi hamda Xalqaro migratsiya muammolarini ko'rib chiqish bo'yicha forum ishida ishtirok etuvchi a'zo-davlatlarni samarali xabardor qilishga xizmat qilishi lozim. Bu kabi harakatlar rejasini ishlab chiqishda inson manfaatlarini yuqori qo'yish, gender jihatlarini hisobga olish, bolalar va nogironlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik, migratsion maqomidan qat'iy nazar barcha migrantlarning huquq va erkinliklarini hurmat qilish, shuningdek ayol migrantlar va migrant bola huquqlarini inobatga oluvchi milliy migratsiya

³³ Диалог высокого уровня по вопросам международной миграции и прав человека, 3-4 октября 2013 года. Электрон манба: <https://www.ohchr.org/ru/migration/high-level-dialogue-international-migration-and-development-3-4-october-2013> (мурожаат вакти: 03.12.2023).

³⁴ Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах // Электрон манба: <https://www.ohchr.org/ru/migration/high-level-dialogue-international-migration-and-development-3-4-october-2013> (мурожаат вакти: 03.02.2024).

siyosati hamda qonunchiligini ishlab chiqish kabi jihatlarni alohida hisobga olish lozimligi tavsiya etilgan³⁵.

Xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiyaga erishish uchun global shartnoma 23 ta maqsadni qamrab oldi³⁶. Unda quyidagi maqsadlar bevosita yoki bilvosita migratsiyadagi bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga aloqador, deb hisoblaymiz:

3-maqsad: Migratsiyaning barcha bosqichlarida to'g'ri va o'z vaqtida ma'lumot bilan ta'minlash;

4-maqsad: Barcha migrantlarning qonuniy shaxsini tasdiqlovchi va tegishli hujjatlarga ega bo'lishini ta'minlash;

7-maqsad: Migratsiya bilan bog'liq zaiflik omillarini bartaraf etish va ularni kamaytirish;

8-maqsad: Odamlar hayotni saqlab qolish va bedarak yo'qolgan migrantlarni izlash bo'yicha muvofiqlashtirilgan xalqaro sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yish;

9-maqsad: Migrantlarning kontrabandasiga qarshi transmilliy choralarni kuchaytirish;

10-maqsad: Xalqaro migratsiya sharoitida odam savdosini oldini olish, unga qarshi kurashish va barham berish;

11-maqsad: Chegaralarni integratsiyalashgan, xavfsiz va muvofiqlashtirilgan tarzda boshqarish;

12-maqsad: Tegishli nazorat, baholash va yo'naltirishni amalga oshirish uchun migratsiya tartib-taomillarining izchilligi va bashorati darajasini oshirish;

13-maqsad: Migrantlarni vaqtincha saqlash markazlariga joylashtirish amaliyotini faqat oxirgi chora sifatida qo'llash va muqobil usullarni izlash;

21-maqsad: Migrantlarning xavfsiz va munosib qaytishi va qayta qabul qilinishi hamda barqaror reintegratsiyasiga ko'maklashishda hamkorlik qilish.

Xulosa qilib aytganda, bolalarni universal darajada himoya qilish imkoniyati Millatlar Ligasining tashkil etilishi bilan paydo bo'ldi. Uning doirasida aholining ushbu toifasining alohida zaifligini hisobga olgan turli hujjatlar qabul qilindi. Vaqt o'tishi bilan xalqaro hujjatlarda ota-onalari hamrohligidagi migrant bolalarga oid qoidalar yuzaga keldi. BMT ta'xis etilishi bilan inson huquqlari tarixi yangi pog'onaga ko'tarilib, insonning fuqarolik, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan va ishtirokchi davlatlar milliy miqyosda ularga rioya qilish majburiyatini oladilar. 1989 yildagi Bola huquqlari

³⁵ Isoqov L.X. Davlat boshqaruvida Migratsiya bo'yicha global shartnoma maqsadlariga erishishning dolzarb muammolari. "Jamiyat va boshqaruv" jurnali, 2023 yil, 3(101)-son. – B. 145–152.

³⁶ BMT Bosh Assambleyasining 2022-yil 7-iyundagi rezolyusiyasi bilan qabul qilingan (A/RES/76/266).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

to'g'risidagi konvensiyaning qabul qilinishi bilan bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi g'oyalar va normalar ishlab chiqish bo'yicha oldingi tajribani o'zida mujassam etgan holda xalqaro miqyosda bolalarni himoya qilishni har tomonlama huquqiy tartibga solish davri boshlandi. Vaqt o'tishi bilan xalqaro hamjamiyat inson huquqlari bo'yicha konvensiyalarga hurmat bilan munosabatda bo'lib, o'zaro hamkorlikning yangi shakliga – yuqori darajadagi konferensiya va muloqotlarga o'tdi, ularning yakunlari bo'yicha hujjatlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlarning qoidalari yuridik jihatdan majburiy bo'lmasa-da, ko'plab davlatlarning milliy qonunchiligida o'z aksini topgan

